

**AMIR KHUSRAV DEHLAVI'S WORK "DARYO-YE
ABROR" IS A UNIQUE EXAMPLE OF THE QAZIDA GENRE**

Mazamov Muhridin Tolib o'g'li
International Islamic Academy of Uzbekistan
Specialization in comparative religion
1st year graduate student.

Abstract: In this article, Amir Khusrav Dehlavi's work "Daryo-ye Abror" is considered as a unique example of the ode genre, and the great poets who lived and created in our country are discussed.

Key words: Persian literature, Anvari odes, philosophical odes, Persian poetry, Sufism, court poetry, personal and social life, lyrical and epic works.

**ПРОИЗВЕДЕНИЕ АМИРА ХУСРАВА ДЕХЛАВИ «ДАРИО-
ЙЕ АБРОР» ЯВЛЯЕТСЯ УНИКАЛЬНЫМ ОБРАЗЦОМ
ЖАНРА КАЗИДА**

Мазамова Мухридина Талиб углы,
Международная исламская академия Узбекистана
Специализация в сравнительном религиоведении
аспирант 1 курса.

Аннотация: В данной статье рассматривается произведение Амира Хусрава Дехлеви «Дарё-йе Аброр» как уникальный образец жанра оды, и обсуждаются великие поэты, жившие и творившие в нашей стране.

Ключевые слова: персидская литература, оды Анвари, философские оды, персидская поэзия, суфизм, придворная поэзия, личная и общественная жизнь, лирические и эпические произведения.

**AMIR XUSRAV DEHLAVIYNING “DARYO-YE ABROR”
ASARI QASIDA JANRINING NOYOB NAMUNASI
SIFATIDA**

**Mazamov Muhridin Tolib o‘g‘li,
O‘zbekiston xalqaro islom akademiyasi
Qiyosiy dinshunoslik mutaxassisligi
1-kurs magistranti.**

Annotatsiya: Mazkur maqolada Amir Xusrav Dehlaviyning “Daryo-ye Abror” asari qasida janrining noyob namunasi sifatida ko‘rib chiqilgan bo‘lib, yurtimizda yashab ijod etgan buyuk shoirlar haqida so‘z yuritilgan.

Kalit so‘zlar: Fors adabiyoti, Anvariy qasidaları, falsafiy qasidago‘ylik, Fors she‘riyati, tasavvuf, saroy she‘riyati, shaxsiy va ijtimoiy hayot, lirik va epik asarlar.

Fors adabiyotida qasida eng mashhur va keng tarqalgan she‘riy janrlardan biridir. Fors she‘riyati tarixida qasida yozmaydigan shoirni topish qiyin. Ko‘pgina shoirlar g‘azal, ruboiy, qit‘a kabi adabiy janrlarda o‘z nomlarini ulug‘lagan bo‘lsalar ham, ular ijodida qasida ham munosib o‘rin tutadi. Dastlab yuzaga kelgan arab qasidasi ta‘sirida rivojlangan asosiy adabiy shakllar fors qasidasida o‘zligini saqlab qolgan.

Qasidaning birinchi qismda lirik muqaddima bo‘lib, unda muallifning mahbubidan ajralishi nola, ikkinchi qismda shoirning maqtovga sazovor bo‘lgan kishi uchun bosib o‘tgan yo‘li tasvirlangan, uchinchi maqtovlardir. Keyinchalik falsafiy qasidalar paydo bo‘ladi. Ularda ko‘plab tarixiy shaxslarning nomlari tilga olinganligi, real voqealar ro‘yxati keltirilganligi sababli qasidalar tarixchilar uchun muhim ma‘lumot manbai bo‘lib qoladi. Qasidada saroy she‘riyatining asosiy shakli maqtov, satira-tuhmat sifatida, aktyorlik texnikasi talablari qo‘llanilgan bo‘lib va shuning uchun ham qasida eng mukammal, rivojlangan shakllardan biridir. Qasida timsolida shoirlar ko‘pincha shaxsiy va ijtimoiy hayotidagi turli hodisalarga munosabat bildirgan. Tasavvuf adabiyotida qasida yo tasavvufiy-panteistik mavzulardagi mulohaza yoki saboq madhiyasi hisoblangan.

Qasida va qasidago‘ydikka bag‘ishlangan maxsus ilmiy asar mavjud bo‘lmasa-da, tazkiralarda va A. Krimskiy, A. Yakubovskiy va Ye. E. Bertels kabi rus sharqshunos olimlarining ba‘zi asarlarida yo‘l-yo‘lakay biror masala bilan bog‘liq holda bayon qilingan fikrlar mavjud. Bular qasidago‘ylikni o‘rganishimizda biz uchun katta ahamiyatga egadir. Qasida va qasidago‘ylik haqida ilmiy adabiyotlarda faqat epizodik ma‘lumotlar keltirilgan. Ma‘lumki, XII asrdan boshlab tobora kengroq yoyilib kelayotgan tasavvuf ruhidagi falsafiy qasidago‘ylik XIV asrda rivojlanadi. O‘rta Osiyo va Eronga mo‘g‘ullarning bostirib kirishi ma‘lum darajada shunday ruhdagi qasidalarining ravojlanishiga sabab bo‘ldi. Chunki, bosqinchilar zulmidan qutulish yo‘lini topolmagan xalq ongida yagona xaloskor Allohning o‘zi, faqat undan najot kutib, ungagina suyanmoq kerakligi tushunchasi singib bormoqda edi. Shuning uchun, zulmdan qutulish yo‘lini izlayotgan aql-idrokka asoslangan falsafiy qasidalar ko‘proq shuhrat topa boshlagan. Huddi shu davrda

Nosir Xusrav va Anvariyy qasidalari an'anasini davom ettirgan Jaloliddan Rumiyy tasavvuf ruhidagi falsafiy qasidalarining yuksak namunalari yaratdi. Qasidago'ylikdagi bu an'analar XIV-XV asrlarga kelganda yanada kengroq rivoj topdi.

Shu o'rinda ta'kidlash kerakki, Alisher Navoiy qasidalarining deyarli hammasi forsiyda bo'lib, ko'proq Xusrav Dehlaviy, Salmon Sovajiy va Abdurahmon Jomiy qasidalariga ergashib yozilgan. Mavlono Zohidiy Xusravning "Daryo-ye abror" qasidasiga qilgan tatabbu'larining muvaffaqiyatli chiqqanligini alohida ta'kidlagan. Navoiy o'z tazkirasida, asosan falsafiy qasidalar yozish bilan shug'ullangan ko'p shoirlarni keltiradi. Amir Xusrav Dehlaviy va Jomiyga ergashib, qasidalar bituvchi Fosih Rumiyy, Mavlono Yusuf, Bobo Sho'rida kabi shoirlarning nomlarini ham alohida ta'kidlab o'tgan¹.

Amir Xusrav Dehlaviy o'z qaidalarida barcha zamonlar uchun muhim bo'lgan ko'plab ijtimoiy axloqiy masalalarni badiiy talqin qilgan. Odil podsho orzusi, davlat mustahkamligi va mamlakat farovonligi, raiyat tinchligi, ma'rifat tantanasi, komil inson muammosi kabi g'oyalar shoir asarlarining asosiy mazmunmohiyatini tashkil etadi. Badiiy so'zning qudratini namoyon qilgan asarlari ijod ahli uchun mahorat maktabi hisoblanadi. Xusrav Dehlaviy rangbarang mavzu va janrlardagi badiiy yuksak asarlari bilan Hindistondagi forsiyzabon adabiyotning tamal toshini qo'ygan. Uning ijodi tufayli Xuroson va Movarounnaxr so'z san'atida mavjud bo'lgan barcha janrlar Hindiston adabiyotiga kirib borgan.

Amir Xusrav Dehlaviyning "Daryo-ye abror" qasidasi fors tilida yaratilgan, o'z zamonida va keyingi davrlarda Hindiston, Xuroson, Eron hamda Movarounnahrning bir qator zabardast shoirlari diqqatini o'ziga tortgan qasidalardan biridir.

¹ Низомова Ф. Амир Хусрав Дехлавий ижодида рубоий жанри: Фил.ф.доктори...дисс. Тошкент, 2006. Б-45.

“Daryo-ye abror” aruzning ramali musammani maqsur (foilotun, foilotun, foilotun, foilun) bahrida yozilib, bu bahr asarning asosiy g‘oyasini, ya’ni shoirni qiziqtirgan bir qator muhim ijtimoiy-siyosiy masalalar, falsafiy mulohazalar, axloqiy qarashlarni ifodalashda qulay shakllardan hisoblanadi, Shuni ta’kidlash kerakki, Amir Xusrav qasidasi turli qo’lyozmalarda har xil hajmda uchraydi. Masalan, Tojikiston FA Sharqshunoslik va yozma yodgorliklar bo’limida saqlanuvchi fotokopiyada (Leningrad nusxasi) 106 bayt, Toshkent nusxasi 103 bayt hajmda uchraydi.

Professor Ye.E.Bertels bu qasidani 98 baytdan iborat deb yozadi. Bu qasida bir tomondan, muallif ijod etgan davr, shu davr mutafakkirlari fikrini bilib olishda, ikkinchi tomondan, shoirning falsafiy, axloqiy qarashlarini o’rganishda muhim manbalardan sanaladi. Shuni eslab o’tish kerakki, bu qasidada tasavvufga keng o’rin berilgan "Daryo-ye abror"da sufiylik, tarkidunyochilik motivlarining ko’rinishi tasodifiy hol bo’lmay, unda mo’g’ul istilosi va uning ijtimoiy hayotga ko’rsatgan ta’siri sezilib turadi.

Amir Xusravning o’zi bu qasidani katta hajmdagi lirik va epik asarlardan ustun qo’yadi. Bu fikrni “yuz ming baytdan ortiq she’riy merosim yo’qolib ketsayu, mana shu qasidam saqlanib qolsa, mening fazilatim dalili uchun yetarlidir” deb aytgan fikri tasdiqlab turibdi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Jomiy A., Bahoriston, T., 1997; Samarqandiy D., Shoirlar bo’stoni, T., 1981; Homidiy H., Ko’hna Sharq darg’alari, T., 1999.
2. [O’zME](#). Birinchi jild. Toshkent, 2000-yil
3. Hikmatlar, T., 1973; Injular ummoni, T., 1988; 333 ruboiy, T., 1991.
4. Низомова Ф. Амир Хусрав Деҳлавий ижодида рубоий жанри: Фил.ф.доктори...дисс. Тошкент, 2006. Б-45.